

2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktabrdagi PF-6079-son “Raqamli O‘zbekiston – 2030” strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni.

3. UNESCO. Recommendation on the ethics of artificial intelligence. – Paris: UNESCO, 2021.

4. UNESCO. Guidance for generative AI in education and research. – Paris: UNESCO, 2023.

5. OECD. The future of education and skills: Education 2030. Paris: OECD Publishing, 2018.

6. UNICEF. Keeping Children Safe Online. UNICEF Child Protection Programme Materials.

7. Xodjayev B.X. Umumiy pedagogika nazariyasi va amaliyoti. – T.: Sano-standart, 2017.

8. Yo‘ldoshev J.G‘., Usmonov S.A. Pedagogik texnologiya asoslari. – T.: O‘qituvchi, 2004.

9. Ishmuhamedov R., Abduqodirov A., Pardaev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar. – T.: Iste’dod, 2008.

10. Musurmonova O. Ma’naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. – T.: O‘qituvchi, 1996.

PISA BAHOLASH TIZIMIGA MOS TOPSHIRIQLAR VOSITASIDA O‘QUVCHILARDA RAQAMLI FUQAROLIK VA IJTIMOY MAS’ULIYAT KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

**Qalandarova Shaxnoza Olim qizi,
Tarbiya pedagogikasi milliy instituti tayanch doktoranti**

Annotatsiya. Mazkur tezisdagi PISA xalqaro baholash dasturiga mos topshiriqlar vositasida o‘quvchilarda raqamli fuqarolik va ijtimoiy mas’uliyat kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy-pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Xalqaro pedagogik tajribalar asosida raqamli transformatsiya sharoitida yosh avlodni fuqarolik faolligi, media savodxonlik, tanqidiy fikrlash va mas’uliyatli raqamli xulq-atvor ruhida tarbiyalashning samarali mexanizmlari yoritilgan. PISA tipidagi topshiriqlarning o‘quvchilarning hayotiy vaziyatlarda mustaqil qaror qabul qilish, ijtimoiy muammolarga daxldorlik hissini namoyon etish va raqamli makonda etik me’yorlarga rioya qilish ko‘nikmalarini rivojlantirishdagi imkoniyatlari ochib berilgan.

Kalit so‘zlar: PISA, raqamli fuqarolik, ijtimoiy mas’uliyat, fuqarolik faolligi, raqamli madaniyat, media savodxonlik, OECD, kompetensiyaviy yondashuv.

Аннотация. В тезисе проанализированы теоретико-педагогические основы развития компетенций цифрового гражданства и социальной ответственности учащихся посредством заданий, соответствующих международной программе оценки PISA. Освещаются эффективные механизмы воспитания молодого поколения в духе гражданской активности, медиаграмотности, критического мышления и ответственного поведения в условиях цифровой трансформации общества. Раскрываются возможности заданий типа PISA в формировании навыков принятия самостоятельных решений, социальной вовлечённости и соблюдения этических норм в цифровой среде.

Ключевые слова: PISA, цифровое гражданство, социальная ответственность, гражданская активность, цифровая культура, медиаграмотность, OECD, компетентностный подход.

Abstract. This paper analyzes the theoretical and pedagogical foundations for developing students' digital citizenship and social responsibility competencies through PISA-oriented tasks. Based on international pedagogical experiences, it highlights effective mechanisms for fostering civic engagement, media literacy, critical thinking, and responsible digital behavior among young people in the context of digital transformation. The study reveals the potential of PISA-type tasks in promoting independent decision-making, social awareness, and adherence to ethical norms in digital environments.

Key words: PISA, digital citizenship, social responsibility, civic engagement, digital culture, media literacy, OECD, competency-based approach.

XXI asrda jamiyatning barcha sohalarida kuzatilayotgan raqamli transformatsiya jarayonlari yosh avlodni yangi ijtimoiy munosabatlar tizimida faol ishtirok etishga tayyorlashni taqozo etmoqda. Ayniqsa, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi, sun'iy intellekt vositalarining ommalashuvi, ijtimoiy tarmoqlarning kundalik hayotga chuqur kirib borishi natijasida o'quvchilarning raqamli muhitdagi xulq-atvori, axborot bilan ishlash madaniyati hamda fuqarolik mas'uliyatini shakllantirish muhim pedagogik vazifalardan biriga aylandi. Bugungi kunda xalqaro hamjamiyat yoshlarni faqat akademik bilimlar bilan qurollantirishni emas, balki ularda fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat, tanqidiy fikrlash, media savodxonlik va raqamli madaniyat kompetensiyalarini rivojlantirishni ham ustuvor vazifa sifatida belgilamoqda. Bunda OECD tomonidan amalga oshirilayotgan PISA xalqaro baholash dasturi alohida ahamiyat kasb etadi.

PISA tadqiqotlarining asosiy maqsadi 15-yoshli o'quvchilarning maktabda olgan bilimlarini kundalik hayotda uchraydigan real muammolarni hal etishda qo'llay olish darajasini baholashdan iborat. PISA topshiriqlari o'quvchilarning o'qish savodxonligi, matematik va tabiiy-ilmiy savodxonligidan tashqari, global kompetensiyalar, tanqidiy tafakkur, ijtimoiy muloqot va mas'uliyatli qaror qabul qilish qobiliyatlarini ham aniqlash imkonini beradi.

Raqamli fuqarolik tushunchasi zamonaviy pedagogikada shaxsning axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan xavfsiz, samarali, etik va mas'uliyatli foydalanish kompetensiyalari majmui sifatida talqin qilinadi. M.Ribble tomonidan ishlab chiqilgan raqamli fuqarolik konsepsiyasida raqamli etika, raqamli xavfsizlik, raqamli savodxonlik, raqamli kommunikatsiya va raqamli huquqlar kabi tarkibiy qismlar ajratib ko'rsatilgan. Mazkur komponentlar yosh avlodning raqamli jamiyatdagi muvaffaqiyatli ijtimoiylashuvini ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Xalqaro pedagogik tajribalar shuni ko'rsatadiki, Finlyandiya, Estoniya, Kanada va Singapur ta'lim tizimlarida raqamli fuqarolik kompetensiyalarini rivojlantirish umumta'lim maktablari o'quv dasturlarining ajralmas qismiga aylangan. Masalan, Finlyandiyada media savodxonlik fanlararo integratsiyalashgan yondashuv asosida o'qitiladi. Estoniyada esa o'quvchilar boshlang'ich sinflardan oq internet xavfsizligi, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va raqamli muloqot etikasi bo'yicha amaliy topshiriqlarni bajaradilar. PISA baholash tizimiga mos topshiriqlardan foydalanish o'quvchilarda ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyalarini rivojlantirish uchun katta imkoniyatlar yaratadi. Jumladan, o'quvchilarga ijtimoiy tarmoqlarda yolg'on axborotlarning tarqalishi, ekologik muammolarni hal etish, kiberbulling holatlariga munosabat bildirish, raqamli

ko'ngillilik loyihalarini ishlab chiqish kabi real hayotiy vaziyatlarga asoslangan topshiriqlar berilishi mumkin. Masalan, o'quvchilarga quyidagi mazmundagi topshiriq taklif etilishi mumkin: "Ijtimoiy tarmoqlarda maktab o'quvchilari orasida tasdiqlanmagan ma'lumot tarqalmoqda. Ushbu holatning jamiyat uchun oqibatlarini baholang va muammoni bartaraf etish bo'yicha uchta amaliy tavsiya ishlab chiqing". Bunday topshiriqlar o'quvchilarning axborotni tahlil qilish, dalillarni solishtirish, muqobil yechimlarni ishlab chiqish hamda fuqarolik pozitsiyasini asoslash ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Shuningdek, PISA tipidagi topshiriqlar o'quvchilarning jamoada ishlash, ijtimoiy tashabbuslarni ilgari surish, raqamli makonda etik me'yorlarga amal qilish va jamiyat hayotidagi dolzarb muammolarga befarq bo'lmaslik sifatlarini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa yosh avlodni demokratik qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash, ularning fuqarolik faolligini oshirish va barqaror rivojlanish maqsadlariga erishishda muhim omil bo'lib hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, PISA baholash tizimiga mos topshiriqlar o'quvchilarda raqamli fuqarolik va ijtimoiy mas'uliyat kompetensiyalarini rivojlantirishning samarali pedagogik vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Xalqaro ilg'or tajribalarni milliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish o'quvchilarning media savodxonligini, tanqidiy fikrlashini, ijtimoiy faolligini hamda mas'uliyatli raqamli xulq-atvorini shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa raqamli transformatsiya sharoitida yosh avlodni zamonaviy jamiyatning faol, ongli va mas'uliyatli fuqarolari sifatida tarbiyalashning muhim pedagogik sharti hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. OECD. PISA 2022 Results (Vol. I): The State of Learning and Equity in Education. Paris: OECD Publishing, 2023.
2. OECD. PISA 2025 Mathematics Framework. Paris: OECD Publishing, 2024.
3. Ribble, M. Digital Citizenship in Schools. 3rd ed. International Society for Technology in Education (ISTE), 2015.
4. UNESCO. Global Citizenship Education: Preparing Learners for the Challenges of the Twenty-first Century. Paris: UNESCO, 2015.
5. European Commission. Digital Education Action Plan 2021–2027. Brussels, 2020. UNESCO. Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence. Paris, 2021.

OILA VA MAHALLA HAMKORLIGIDA O'QUVCHILARDA FUQAROLIK POZITSIYASI VA MAS'ULIYAT HISSINI TARBIYALASHNING XALQARO TAJRIBALARI

Qaraxonova L.M., TPMI bo'lim mudiri, p.f.d., k.i.x.

Mazkur maqolada oila va mahalla hamkorligida o'quvchilarda fuqarolik pozitsiyasi hamda mas'uliyat hissini tarbiyalashning nazariy asoslari, rivojlangan davlatlar tajribasi va ularni milliy ta'lim tizimiga tatbiq etish masalalari yoritilgan. Shuningdek, oila, ta'lim muassasasi va mahalla hamkorligining pedagogik imkoniyatlari tahlil qilinib, yosh avlodni ijtimoiy faollik, vatanparvarlik va fuqarolik mas'uliyati ruhida tarbiyalash bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: fuqarolik pozitsiyasi, mas'uliyat hissi, oila, mahalla, hamkorlik, xalqaro tajriba, tarbiya, ijtimoiy faollik, fuqarolik tarbiyasi.